

Burkina Faso : Cartographie du terrorisme

Wilfried Roch Sanon

Pour le compte du CIA-CD (Centre d'initiatives et d'appui à la Coopération décentralisée)

Publié le 20 février 2019, Actualisé mai 2026

« Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, en cent batailles, vous ne courez aucun danger. Si vous ne connaissez pas vos ennemis, mais que vous vous connaissez vous-même, vous en perdrez une sur deux. Si vous ne connaissez ni votre ennemi ni vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril. »

Sun Tzu, L'Art de la Guerre

Le dernier cas de cette citation semble être celui du Burkina Faso. Le Burkina (Sahel) connaît des agressions terroristes multiformes et intensives, ces dernières années, perpétrées par des acteurs non étatiques dont l'identité demeure imprécisément établie.

Considérant le nombre de victimes depuis la gouvernance actuelle, l'attaque de l'état-major des armées, les méthodes employées et l'intensité des opérations, on peut affirmer, sans équivoque, que le Burkina est entré dans l'ère de l'hyper-terrorisme, lequel va crescendo, alors que l'on constate un net recul des attaques en Occident.

L'opinion publique et les autorités évoquent des organisations terroristes et leurs sigles respectifs, sans pour autant parvenir à déterminer, en profondeur, leur identité réelle ni leurs motivations véritables. On peut connaître le nom d'un acteur sans pour autant le connaître. Selon J.-F. Revel, « le terroriste de l'un, c'est le résistant de l'autre » ; l'histoire établit en effet que des entités jadis qualifiées de terroristes sont devenues, dans certains cas, des partenaires de dialogue, de l'OLP jusqu'aux accords d'Oslo, de l'UCK jusqu'en 1998, de l'ANC déclarée hors-la-loi en 1960, sans oublier les libérations d'otages par voie de négociation, pour ne citer que ces exemples.

Il convient néanmoins de retenir que les frontières entre le terrorisme religieux, le terrorisme politique et le terrorisme de nature mafieuse demeurent indéterminées. De nombreux groupes terroristes, agissant sous couvert de motifs religieux, idéologiques ou politiques, semblent davantage relever du trafic d'armes, du trafic de stupéfiants ou du grand banditisme. Dans ce dernier cas de figure, le profil idéologique est mis en exergue pour masquer l'objectif réel. Il s'agit d'un hybride.

Le terrorisme est donc protéiforme dans ses motivations (religieuses, idéologiques, politiques, indépendantistes ou purement criminelles) et dans ses espaces d'opération, qui sont transnationaux, en tout cas au Sahel. La première problématique est celle d'une cartographie du profil réel des groupes (en tant que peuple ou nation, autochtones inclus) et la seconde, celle du profil individuel, entendu sous l'angle de l'environnement psycho- et socioéconomique.

Un deuxième point concerne l'aspect militaire et l'éradication des causes socioéconomiques (prise de conscience intellectuelle, frustrations et injustices sociales, marginalisations, ethnicisations, ségrégations, aliénations, humiliations, précarités, stigmatisations, mécontentements et évolution démographique) qui favorisent la radicalisation de ces groupes et individus.

En troisième point, il convient de reconnaître ou d'accepter que les terroristes sont devenus des puissances avec lesquelles un dialogue peut s'engager officiellement. Ce dialogue, relevant de la diplomatie, ne pourra s'établir que si l'on maîtrise le contexte de l'interlocuteur et ses exigences.

Des profils

Profil collectif

Quelle idéologie ou « plateforme politique » sous-tend ces agressions massives et actes terroristes ? Quels en sont les buts ou les revendications (indépendance territoriale en phase embryonnaire, indépendantisme religieux ou autres motifs ? Quel en est le mode opératoire) guérilla et/ou terrorisme ? Les sommations de fermeture d'écoles et d'administrations, les attentats, assassinats, enlèvements, destructions et sabotages constituent autant d'actes et d'injonctions qui permettent d'ébaucher un premier profilage.

Les attaques multiples sans revendications, et, plus récemment, l'assassinat d'un citoyen canadien, livrent deux indices : soit les groupes sont, pour le moment, désorganisés (donc en position de faiblesse pour négocier une rançon), soit il s'agit d'un signal fort signifiant que la négociation ne fait pas partie de leur programme, déjà financé par ailleurs.

Le recours à l'enlèvement est un vecteur de communication important pour les terroristes lorsqu'ils souhaitent entrer en négociation avec l'État d'origine de la victime ou avec les autorités du pays d'enlèvement. L'enlèvement constitue également un moyen de renflouer les caisses, de procéder à des échanges (armes contre otages), d'assurer une publicité ou d'exercer des pressions visant à provoquer l'intervention de gouvernements étrangers.

À ce jour, aucune cartographie du terrorisme qui frappe le Burkina Faso n'est établie. Au regard du nombre et de l'intensité des attaques, du silence des revendications, des méthodes employées (guérilla et attentats) et des cibles visées (civils, militaires et symboles de l'État), rien ni personne ne semble épargné. Il est dès lors urgent de

déceler, d'élucider et d'identifier les objectifs des groupes armés, ainsi que les moyens dont ils disposent, statistiques sur les armements, modes de renseignement et méthodes utilisées.

Au-delà de ces premiers éléments de profilage, il importe d'associer des chercheurs en sciences sociales et en statistiques à la stratégie militaire, afin de mieux cerner l'évolution socio-conjoncturelle des régions concernées : sentiment de spoliation et d'injustice sociale, évolution intellectuelle et démographique, valeur religieuse, etc.

La collecte de renseignements par enquêtes, leur centralisation et leur exploitation permettent de déceler les non-dits d'une communauté. Cet exercice peut s'opérer partiellement au travers d'entretiens subtils des populations locales portant sur leurs habitudes et leur surveillance, adaptés aux réalités sahéliennes. Un tel sondage, à la fois subtil et de masse, permet d'identifier les intentions inavouées des interlocuteurs, relevant ainsi du renseignement psychostratégique.

Les prisonniers de guerre, soumis à un travail psychologique, pourront, dans la durée, dévoiler volontairement ou non certaines informations. L'historique et la traçabilité des combattants neutralisés peuvent également fournir des indices sur leur identité, leur origine, leur lieu de croissance, leurs fréquentations et leurs habitudes. À noter que les opérations terroristes n'exigent généralement pas de coûts élevés et peuvent être menées par des groupuscules isolés ou des individus.

Profil individuel ou le syndrome de Stockholm

Outre les ressentiments pernicieux au sein des ressortissants peulhs (spoliation et exploitation économique, précarité, stigmatisation, frustration), le massacre perpétré par les Koglweogo (resté sans conséquences judiciaires) vient sonner le glas de la paix dans la conscience collective de cette communauté pour plusieurs générations.

Cette communauté se sent délaissée par le pouvoir central, perçu comme passivement complice, et contre lequel des sentiments de vengeance (nourris par les humiliations et les massacres subis) peuvent éclore. Ainsi, le citoyen ordinaire peut se transformer, du jour au lendemain, en acteur ou en sympathisant terroriste.

Le recrutement d'adeptes à la cause terroriste constitue une stratégie délibérée : attirer le maximum de partisans autochtones et allochtones, créer de nouveaux combattants et sympathisants afin d'étoffer les contingents, et former ainsi de grands groupes armés capables de tenir tête aux armées régulières. La frustration découlant de la redistribution des bénéfices de l'exploitation du sous-sol, l'injustice et, naturellement, l'oppression des couches défavorisées représentent les premières causes de ralliement, bien avant le facteur religieux.

Les événements malheureux de Yirgou ont étendu la capacité de recrutement des terroristes au Burkina Faso, tant parmi les civils que dans les rangs de l'armée. Car le terrorisme ne consiste pas seulement à agir ; il vise aussi à influencer psychologiquement, à décourager des communautés et des individus de prêter assistance aux

Forces de défense et de sécurité en matière de renseignement ou de détection précoce, et, pis encore, à créer de nouveaux terroristes totalement indépendants, conditionnés uniquement par un vécu tragique comme celui de Yirgou. C'est là où le rappel de J.-F. Revel trouve toute sa substance : « Le terroriste de l'un, c'est le résistant de l'autre. »

L'endoctrinement d'une population se sentant opprimée ne requiert aucun effort particulier : il se présente simplement comme un éveil de conscience sur la légitime défense. Le Burkina Faso vient de se créer des ennemis à vie parmi les Koglweogo et des ennemis à vie parmi les Mossis, alors même que le responsable est clairement identifiable : non pas le Mossi, mais le Koglweogo, institution qui n'existe ni dans la culture séculaire ni dans la Constitution. La justice pénale est restée aphone ; elle a ainsi failli à sa mission.

Les terroristes ne sont pas importés ; ils sont motivés (syndrome de Stockholm), recrutés en interne et soutenus. Le terrorisme cherche à démontrer les limites du pouvoir en place, à faire croire aux individus opprimés que l'État, le système politique et l'armée sont incapables de protéger la population et ses intérêts, et qu'un changement politico-religieux s'impose donc.

Un travail de justice sociale, de justice pénale et une approche conjoncturelle visant à rétablir la paix communautaire et la paix des cœurs peuvent réduire la capacité de recrutement des individus qui ne sont pas encore adeptes d'une idéologie séparatiste ou indépendantiste.

Les terroristes recrutent également par la répression, en s'attaquant à une partie de la population qui ne manifeste pas de soutien à leur combat. Les assassinats à visée pédagogique de dignitaires, de personnes ressources ou de citoyens ordinaires, destinés à marquer les esprits, en constituent des exemples éloquents.

Si l'on accorde la primauté au renseignement et à la logique de guerre, ces deux profils évoqués ci-dessus induisent qu'au-delà de l'aspect militaire, cette guerre doit intégrer les dimensions socioculturelle et socioéconomique. En matière stratégique, il convient par conséquent d'associer des experts en psychologie sociale, en économie sociale et en statistiques à la stratégie militaire, car l'indolence du gouvernant face aux événements de Yirgou a fait perdre à l'armée sa seule chance (la collaboration populaire) de gagner cette guerre au Sahel.

Double stratégie : militaire et socioéconomique

Militaire, Le double pacte Compaoré brisé en 2014

La rupture des accointances du régime Compaoré avec les mouvements djihadistes, conjuguée à la dislocation du RSP (Régiment de sécurité présidentielle), service de renseignement par excellence, ont constitué sans doute les facteurs déclencheurs de l'exposition et de la fragilisation du Burkina Faso.

L'euphorie de l'insurrection aidant (tout comme le coup d'État d'Amadou Haya Sango au Mali), l'essentiel sécuritaire fut sacrifié au profit de l'opportunisme politique. Conséquence : le Burkina Faso est désormais imbriqué entre terrorisme et guérilla. Pour aggraver cette situation, les ministres de la Défense qui se succèdent semblent être nommés par cooptation davantage que par adéquation de compétences.

Selon l'analyse du moment, au-delà des attentats contre les objectifs civils, le mode opératoire repose sur le principe « action-réaction » : un piège, fondé sur la manipulation psychostratégique, prévu, planifié et imposé par l'adversaire. Pour une armée moderne (à condition de tenir compte des statistiques et des méthodes), les réactions aux intentions adverses auraient pu être mieux anticipées.

Les engins explosifs déployés à des fins tactiques (attirer par un acte subversif ou tendre une embuscade à un petit convoi) et stratégiques (provoquer un grand nombre de victimes parmi les services de secours et de sécurité) génèrent une psychose générale et une profonde émotion. C'est précisément cette méthode qui explique, le plus souvent, la psychose et l'indécision de la hiérarchie militaire face à une attaque. La guerre contre le terrorisme n'est pas une campagne standard ; elle ne connaît aucune circonscription temporelle, créative ou géographique, d'où l'exigence de rigueur absolue dans sa conduite.

Le terrorisme actuel au Burkina Faso est hybride et surdimensionné (en termes d'intensité, marquant le passage du terrorisme standard sahélien à l'hyper-terrorisme ciblé), avec des cibles étatiques, militaires, scolaires, administratives, commerciales et civiles, ainsi qu'une capacité de dissimulation au sein de la population. Il ne s'agit plus d'une menace générique : c'est une menace sur mesure, au regard de la situation géostratégique du pays. Si le Burkina venait à vaciller, un effet domino se produirait sur plusieurs pays de la sous-région.

Dans un tel contexte, est-il opportun ou judicieux de nommer un ministre de la Défense dépourvu de toute formation en tactique et en stratégie militaires, incapable de lire une carte géographique militaire, en temps de guerre ? Une telle configuration ne peut qu'entraîner un alourdissement et un dysfonctionnement dans les prises de décisions stratégiques (en somme, un manque de coordination efficiente des opérations offensives et défensives), pour la simple raison que l'intéressé sera incapable de déterminer laquelle des propositions de ses conseillers militaires est la plus pertinente face à une situation urgente.

La diversion psychologique et géographique des attaques constitue un harcèlement destiné à pousser l'incertitude et la peur à l'extrême dans les rangs. La guerre contre le terrorisme est toujours inédite, non conventionnelle, et exige une grande ingéniosité dans la réactivité.

C'est l'armée qui est responsable de la sécurité du territoire, non les réseaux d'amis ni la famille politique. Son efficacité, sa moralité et son engagement sont à l'image de sa fine fleur. Et comme le dit l'adage, « la vie du peuple et l'ordre dans la nation sont dans les mains du général ». Le régime actuel n'a pas encore réalisé, malgré

l'attaque de l'état-major, que le Burkina Faso est en état de guerre, ce qui devrait impliquer un transfert de certains pouvoirs de l'autorité civile à l'autorité militaire.

Décentralisation du commandement

Une décentralisation du commandement s'impose, car l'espace est vaste et la structure de commandement trop lourde pour permettre une réactivité optimale. Ce qui déborde le commandement central, c'est l'immensité de la région, alors même que les réponses se trouvent dans l'exploitation de la nature propre de cette région. Un redéploiement de bases militaires sur les frontières du Sahel et à l'est du pays est urgent, étant entendu que la supériorité numérique et matérielle d'une armée ne compense pas la supériorité morale, bien que l'inverse soit possible et hautement efficace.

Les officiers doivent alors donner l'exemple pour galvaniser leurs troupes, non en chefs indiens, mais en assistants stratégiques à la fois prudents et présents. Sur le plan technique, le ministre de la Sécurité actuel est compétent, et son rôle doit être déterminant, car la police antiterroriste constitue le nerf proactif du renseignement. Cependant, eu égard à la différence générationnelle, des questions peuvent légitimement se poser quant aux critères de sélection de ses collaborateurs.

Communications et cyberdéfense

Une guerre n'est jamais gagnée sur la base d'une fierté démesurée, de déclarations propagandistes et ostentatoires sur les réseaux sociaux, d'un espoir naïf fondé sur une personnalité ou du seul soutien moral de la population, mais sur le professionnalisme, l'ingéniosité, le moral de la troupe et la diplomatie.

De nouvelles réflexions stratégiques et technologiques doivent être conçues et mises en œuvre, allant de la cyberdéfense aux réalités du terrain. Les réseaux terroristes recourent aux techniques modernes de communication et d'information ; le cyberterrorisme est également une pratique courante dans la préparation d'attentats et d'autres attaques.

Il faut bien comprendre que les terroristes maîtrisent les technologies ultramodernes de télécommunication (interception, brouillage, manipulation des communications, localisation et sabotage des réseaux informatiques), services qui peuvent être assurés depuis l'étranger selon le commanditaire. L'intelligence informatique n'a pas besoin de taupes au sein de l'armée régulière pour capter des messages et des communications, qu'ils soient électroniques ou téléphoniques.

La télédétection, les camions-radars et autres méthodes, la télécommunication sécurisée des militaires, la cyberstratégie et le cyberespionnage (notamment les logiciels de profilage internet) sont des paramètres importants. Les méthodes et applications technologiques disponibles ont-elles été véritablement étudiées, lorsqu'on sait que la Chine est très avancée en matière de télédétection ? Une armée efficace repose à quatre-vingts pour cent sur le renseignement, car l'arsenal n'est utile que si la cible est déterminée. Il faut donc sahélier le renseignement.

Sahéliser

Sahéliser, c'est repenser et réformer le système et les méthodes de renseignement avec le concours d'universitaires en sciences sociales et psychologiques. Sahéliser le renseignement, c'est aussi organiser un espionnage de masse, transformer des militaires en cultivateurs, bergers, boutiquiers, enseignants, etc., pour des années. C'est recruter et former des personnes déjà actives dans d'autres domaines : chauffeurs de taxi, cultivateurs, bergers, enseignants, vendeurs ambulants, convoyeurs, cireurs de chaussures, etc.

L'armée burkinabè ne tient pas suffisamment compte de l'échelle sahélienne, qui n'est pas un terrain classique de guerre ; elle réagit toujours sans analyser ni tirer les enseignements des assauts précédents, c'est planter un citronnier et attendre des mangues.

La méthode classique a prouvé ses incapacités et ses limites pour gagner cette guerre. En somme, c'est utiliser un tournevis pour planter un clou, alors qu'il faut un marteau.

L'infiltration sous toutes ses formes est un risque à prendre : de nombreuses collectivités, mouvements ou individus ont été financés par des services de renseignement pour parvenir au démantèlement d'adversaires. Un programme de protection ou d'amnistie accompagne toujours ces démarches.

La stratégie de chaque terrain se trouve dans sa nature propre. Il convient d'ausculter les stratégies de mobilité adaptées au terrain (bataillons de fantassins) en maintenant la logistique blindée et les communications quelques kilomètres en arrière-plan. Puisque le fantassin ne peut opérer que sur quelques kilomètres, la force aérienne et les unités motorisées, capables de déplacements rapides, viennent en relais après ratissage des fantassins lors du repli ennemi ou de la détection des assaillants, le tout dans une coordination interarmées (air-terre).

Une brigade canine s'impose : nul ne peut corrompre le chien, fidèle dans la détection et l'alerte.

Au-delà de l'offensive militaire, il est indispensable de mener celle stratégico-culturelle, légèrement inspirée du système des Millets sous l'Empire ottoman : tolérance culturelle, religieuse et administration adaptée.

Socioéconomique

Sur le plan intellectuel, la région connaît une révolution de conscience, qui revendique de manière légitime la redistribution des richesses et aspire à davantage de transparence dans la gestion de l'exploitation du sous-sol. Par ailleurs, la démographie galopante génère des inégalités croissantes dans les conditions sociales, infrastructurelles et administratives.

L'esprit de la nombreuse jeune génération s'éveille à ses droits légitimes, contrairement aux générations précédentes, moins nombreuses et moins instruites. Le MNLA illustre bien ce postulat.

L'identité culturelle, les valeurs civilisationnelles, les valeurs spirituelles et la justice socioéconomique deviennent dès lors des revendications, mêmes si elles demeurent muettes pour l'instant. Cette communauté ne partage plus les valeurs d'un système gouvernemental perçu comme spoliateur ; une forte volonté d'appartenance identitaire et de défense des intérêts communautaires devient le credo contre la paupérisation. C'est précisément ce dont le Mali n'avait pas tenu compte vis-à-vis des Touaregs, et la suite, on la connaît.

Pour résorber ces inégalités et ces dégradations, les entreprises minières peuvent jouer un rôle prépondérant. Malheureusement, l'inaction de l'État face aux exactions des Koglweogo (milice locale) vient approfondir ces ressentiments. Le village de Yirgou est désormais un levier de recrutement naturel (combattants et sympathisants) au sein d'une large frange de la population peulhe, enfants, femmes et hommes, animée par un désir de vengeance pouvant se traduire par des actions de type « loup solitaire ». L'instrumentalisation religieuse, culturelle et politique, amplifiée par la médiatisation du drame, a de beaux jours devant elle.

Le grand banditisme (autre allié naturel du terrorisme) connaîtra également une recrudescence, car les armes circulent. La criminalité économique liée aux matières premières, les trafics de stupéfiants, la contrebande et le vol à main armée constituent une suite logique dans les zones d'influence terroriste, ces groupes ayant besoin de sources de financement.

Un vaste programme social, exempt de bureaucratie, s'impose.

Un comité de prévention de l'endoctrinement et de désendoctrinement psychosocial, ainsi qu'une formation des imams « franco-arabes » et la diffusion de brochures illustrées en langues locales, par radio notamment, représentent un travail de longue haleine.

Un programme de protection et d'amnistie des collaborateurs renseignants, des personnes infiltrées ou faisant défection (qui devront être isolées de la région avec primes à l'appui) s'avère nécessaire. Les collaborateurs et infiltrés doivent présenter un profil particulier : célibat ou isolement social, absence de liens familiaux trop visibles, situation de désœuvrement. Ce sont des individus formés discrètement à partir de leurs occupations habituelles : une composante essentielle de la sahélistisation des méthodes de renseignement.

Les défis ne peuvent être abordés sous le seul angle répressif et militaire, car, selon Carlos Marighella, « l'État, en réponse au terrorisme, n'a d'autre choix que de restreindre et de prendre des mesures sécuritaires impopulaires, dont l'impact croissant affecte la population. »

Et pour le salut national et le bien-être des populations, le dialogue constitue une option pour obtenir trêves, apaisements ou concessions.

Diplomatie et dialogue

Les attaques prolongées éprouvent la population, les familles, l'économie, le consensus politique et l'image médiatique internationale de la nation, affaiblissent le régime et peuvent déboucher sur une révolte populaire. Le constat est là : l'hyper-terrorisme au Burkina Faso constitue une puissance hors-la-loi, versatile, diverse et ondoyante, une Hydre, en somme : quand on lui coupe une tête, deux repoussent automatiquement. Il convient alors de recourir à une diplomatie officieuse, à l'instar de ce que font les Occidentaux pour sauver des vies d'otages, sans jamais le reconnaître officiellement.

Un cabinet confidentiel de personnes spécialisées doit être créé à cet effet, y associant les entreprises minières et les fils de la région. Le terroriste n'a que son idéologie à défendre, parfois pas même sa vie. L'État, quant à lui, est responsable de la vie de sa population, de son bien-être, de son éducation, de l'intégrité du territoire, de la protection des infrastructures, de la paix et de la justice.

La guerre doit avant tout se gagner par une politique de stabilisation au Burkina Faso.

Investir pour un gain politique maximal, afin de cibler un coût militaire minimal, en vue d'une paix durable (vaincre et convaincre. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, dit-on ; en d'autres termes, la diplomatie doit toujours accompagner une guerre aux issues incertaines) telle était la stratégie du régime précédent. Négocier, c'est aussi offrir une échappatoire à l'ennemi ; sinon, il se bat à mort. Le Prophète Muhammad (SAW) a toujours lié la diplomatie à la guerre, et un bon musulman ne saurait s'y soustraire.

Un voilier (l'État) ne peut naviguer sur quatre vents simultanément ; il faut opérer un choix judicieux, aussi douloureux soit-il. Les défis sont nombreux et urgents : économie, sécurité, fronde sociale et développement. En d'autres termes : aucun vent n'est favorable à un navire sans destination.

Pour ne pas aggraver la situation, la chefferie coutumière mossi et les Koglweogo (eux aussi d'obédience mossi) semblent gérer l'intégralité du pays selon leurs propres règles, ce qui laisse transparaître un relent de gestion coutumière mossi du territoire burkinabè. Cette situation génère des frustrations qui freinent les élans volontaristes des chefs coutumiers du Sahel, lesquels, selon certaines sources, entretenaient de bonnes relations avec Monsieur M. Chafi.

Le ton et la cadence d'une influence ethnico-politique sont ainsi donnés. L'application unilatérale du recours à un chef coutumier sur des questions nationales, et la création des Koglweogo, portent en eux des relents ethnocentriques, un mal pernicieux, mais latent, qui couve.

Cette pratique tend à conférer une suprématie nationale et politique, silencieuse mais manifeste, fondée sur la chefferie coutumière mossi, nourrissant la frustration des autres communautés et minorités. Cette observation génère des scissions sociales, car le chef ethnique de l'autre n'est pas le sien, et ses engagements et décisions non plus.

Il conviendra de donner la voix et la place légitimes aux dignitaires de chaque région, selon leurs circonscriptions et attributions respectives, et non à l'échelle de la nation burkinabè dans son ensemble, et cela vaut pour tous. Accepter une administration culturellement différenciée, si la majorité de la population concernée l'exige. Conférer un pouvoir de contrôle sur la redistribution des richesses et ausculter le fédéralisme communautaro-administratif.

Des concessions peuvent alors être consenties pour atténuer les conséquences de la décadence économique et médiatique actuelle du pays. Sans sécurité préalable, les investisseurs ne risqueront pas la vie de leurs employés. Quel touriste, de nos jours, choisirait le Burkina Faso comme destination ?

Tout en prenant en compte les sensibilités issues des dommages causés par l'Insurrection de 2014 et le coup d'État de Diendéré, il faut retenir qu'il y a péril en la demeure. Si gracier ou amnistier certaines personnes pouvait rétablir la paix (le temps de souffler), alors il faudra franchir le pas. La politique est comme un jeu d'échecs : quand le roi se trouve en perspective d'impasse, c'est la capture qui scelle son destin.

Comme solution endogène immédiate, mais radicale, le Burkina Faso devra passer par une union sacrée de toutes ses forces, sans omettre les dimensions psychosociale et socioéconomique : intégrer les éléments apolitiques ou repentis de l'ex-RSP comme éclaireurs, pour partager leurs expériences en matière de renseignement au sein du corps ; pendant cette reconfiguration, envoyer des éléments en formation au Tchad et dans d'autres pays confrontés aux mêmes phénomènes ; recruter des pisteurs autochtones.

Amnistier les dignitaires du régime précédent (avant la Transition) contre engagement solennel de participer aux négociations, comme facteur d'apaisement. Et, difficile à mettre en œuvre sous le feu : une refonte totale, apolitique et technique, de l'armée, en faisant appel à des experts militaires burkinabè issus des systèmes internationaux (notamment des Nations Unies) pour déceler les failles, évaluer les compétences et identifier les besoins.

Pour finir, rétablir la justice socioéconomique sur l'ensemble du territoire et instaurer un régime d'amnistie et de protection des repentis.

Pour les solutions exogènes, la plus immédiate et la plus supportable demeure l'engagement de l'armée tchadienne, qui, avec la meilleure volonté du monde, ne saurait se sacrifier autant que les nationaux.

Il aura été compris que le présent écrit n'a pas voulu s'étendre sur des informations militaires sensibles.

Guerre ou Table, Table et Guerre : la Table demeure à chaque fin. Telle est la dialectique, car il faut aussi gagner la guerre dans les cœurs. Si Serval au Mali est devenu Barkhane, accompagné aujourd'hui de dignitaires du MNLA, c'est par le fruit du dialogue.

Notes et références

* OSR-Terrorisme Burkina Faso : Open Situation Room est une pratique allemande permettant aux citoyens et experts de tous bords de se prononcer sur des questions d'actualité nationale ou internationale.

** Se référer au dictionnaire Larousse, à la mise en parallèle lexicale du mot qui est neutre à l'origine en anglais (et en allemand) par rapport à son équivalent en langue française, et enfin aux travaux de Goncourt ou de Beauvoir.

*** Mohamed Ag Aharib, porte-parole du mouvement Ansar Dine, à Ouagadougou : « Si des négociations sont engagées avec les autorités maliennes, on peut envisager les voies et les moyens par lesquels on peut se débarrasser du terrorisme, du trafic de drogue et des mouvements étrangers. » Principaux mouvements visés : Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Wilfried Roch SANON - GERECHTBERG

Consultant indépendant - PPP cadre juridique

Conseil stratégique - Relations Afrique/Europe

Analyste politique - Afrique/Europe

Juriste, droit européen (droit français, droit allemand)

Germaniste et chercheur indépendant

Email : sanon@web.de

Email : gerechtberg@gmail.com